

XXI

International Conference on Building
Pathology and Constructions Repair

June 16th - 18th, 2025

Análise da Reabilitação Sustentável em Edificação de Alvenaria Estrutural: Estimativa de Crédito de Carbono e Avaliação segundo a Certificação LEED

Iberê Pinheiro de OLIVEIRA¹, João da Costa PANTOJA², Pollyana da Silva BOMFIM³, Gabriela Naves ROSA⁴

¹ Universidade de Brasília, Brasil, iberep@gmail.com

² Universidade de Brasília, Brasil, joaopantoja@unb.br

³ Universidade de Brasília, Brasil, pollyanabomfim13@gmail.com

⁴ Universidade de Brasília, Brasil, gabrielanavesrosa@gmail.com

Resumo: Este artigo analisa a reabilitação sustentável de um edifício em alvenaria estrutural na Superquadra Norte 403, em Brasília. Construído na década de 1960, o prédio passou por um processo de recuperação que preservou suas características arquitetônicas e urbanísticas, enquanto reduziu emissões de carbono, seguindo critérios mínimos de sustentabilidade, como os estabelecidos na certificação LEED. Durante onze anos de inspeções periódicas, pesquisadores monitoraram a manutenção e conservação do edifício, propondo estratégias para requalificar seus sistemas construtivos. Dada a degradação estrutural avançada, a alternativa à reabilitação seria a demolição e reconstrução. No entanto, a recuperação planejada evitou a emissão de 422 toneladas de carbono, restaurando o desempenho da edificação e o conforto dos moradores. Com planejamento estruturado e intervenções contínuas, a vida útil do imóvel foi prolongada, garantindo diretrizes ambientais e a reintegração ao contexto urbano. A abordagem demonstrou-se eficaz para mitigar impactos ambientais da construção civil, ao mesmo tempo em que preserva a memória urbana.

Palavras Chave: Reabilitação sustentável; Alvenaria estrutural; Crédito de carbono; Certificação LEED; Patrimônio arquitetônico; Construção civil; Emissões de CO₂

Abstract: This article analyzes the sustainable rehabilitation of a structural masonry building located in Superquadra Norte 403, Brasília. Built in the 1960s, the building underwent a restoration process that preserved its architectural and urban characteristics while reducing carbon emissions, following minimum sustainability criteria such as those outlined in the LEED certification. Over eleven years of systematic inspections, researchers monitored the building's maintenance and conservation, proposing strategies to upgrade its construction systems. Given the advanced structural degradation, the alternative to rehabilitation would have been total demolition and reconstruction. However, the planned restoration prevented the emission of 422 tons of carbon, reinstating the building's performance and ensuring residents' comfort. Through structured planning and continuous interventions, the building's service life was extended while maintaining environmental guidelines and integration with the urban context. This approach has proven effective in mitigating the environmental impact of contemporary construction while preserving urban heritage.

Keywords: Sustainable rehabilitation; Structural masonry; Carbon credit; LEED certification; Architectural heritage; Construction industry; CO₂ emissions

1. Introdução

A partir da década de 1990, as discussões sobre conscientização ambiental e o impacto das construções civis no meio ambiente ganharam maior relevância. De acordo com Silva (2000), o desenvolvimento de metodologias para avaliação ambiental de edifícios, iniciado na Europa, nos Estados Unidos e no Canadá, e fundamentado no conceito de análise do ciclo de vida - inicialmente aplicado à avaliação de impactos de produtos — teve como principal objetivo estimular a demanda por padrões mais elevados de desempenho ambiental. Essas metodologias permitiram tanto avaliações detalhadas, focadas no diagnóstico de necessidades de intervenção no estoque construído, quanto avaliações simplificadas, voltadas para orientar projetistas e subsidiar a certificação ambiental de edifícios. Esta é uma curva de aprendizado que não fazia parte à década de 60, quando foi construído Brasília.

Desde a inauguração da nova Capital, é inegável que houveram melhorias nos processos construtivos, mas a construção civil permanece como uma das atividades de alto impacto ao meio ambiente Fonseca & Maintinguer (2019), isso se deve ao elevado consumo de matéria-prima, à geração excessiva de ruídos e sujeira durante os processos construtivos e à grande quantidade de resíduos gerados.

A análise desse panorama ao longo dos anos intensificou o desenvolvimento de abordagens sistêmicas e metodologias voltadas para mitigar os impactos da construção, operação e demolição de edifícios, com foco na gestão de carbono. Diante desse panorama, observa-se que a reabilitação de edificações existentes, quando tecnicamente viável, configura-se como uma estratégia eficaz para a mitigação de impactos ambientais, especialmente no que se refere à emissão de gases de efeito estufa e à gestão de resíduos sólidos.

A preservação de estruturas já edificadas permite a otimização do uso de recursos naturais, reduz o consumo de energia incorporada na produção de novos materiais e minimiza as externalidades negativas típicas dos processos convencionais de demolição e reconstrução. Além disso, ao conservar elementos arquitetônicos e construtivos de época, a reabilitação contribui para a manutenção do patrimônio cultural e para a valorização do ambiente urbano.

Assim, embora a adoção de novas tecnologias construtivas seja essencial para o avanço do setor, a substituição sistemática do ambiente construído nem sempre representa a solução mais racional. A análise criteriosa das potencialidades de reabilitação deve preceder qualquer decisão de demolição, considerando-se os benefícios técnicos, ambientais, econômicos e sociais associados à extensão da vida útil das edificações existentes.

Na publicação de Hill & Hunziker (2024) apresentada no *Global Status Report for Buildings and Construction*, instituição com mais de 230 membros e líderes mundiais que monitora e oferece recomendações para governos, indústrias e sociedade civil registra que o setor de edificações foi responsável, em 2022, por 37% do consumo global de energia operacional e das emissões de CO₂ relacionadas a processos, totalizando pouco menos de 10 Gt de CO₂. Diante desse cenário, torna-se evidente que as edificações representam uma contribuição significativa para as emissões de carbono, necessidade de estudar o ciclo de vida do carbono nas construções. A questão que instigou o grupo desta pesquisa é a possibilidade que ambientes já construídos, dentro de um contexto urbanístico consolidado, serem capazes de controlar a emissão de materiais poluentes, promovendo o uso de materiais e sistemas com menores emissões em seus processos de manufatura e aplicação conforme descreve Thomas & Klasson (2001).

A proposta vem de estudos como Tocchetto (2005) o qual destaca que, com a globalização das questões ambientais e a busca pela sustentabilidade, tornou-se necessário compatibilizar o desenvolvimento econômico com a preservação ambiental. Por meio de uma gestão integrada, busca-se garantir o uso sustentável dos recursos, assegurando sua eficiência e continuidade. Essa gestão integrada visa superar divergências nas definições dos fenômenos de degradação, estabelecer ações corretivas apropriadas e otimizar os recursos disponíveis para atender às necessidades da produção e do consumo humano.

1.1. Brasília: Edificações com estratégias de alvenaria estrutural

A discussão entre construções em alvenaria estrutural e pórticos convencionais em concreto armado já rendeu muitos estudos. Segundo o método construtivo convencional, que utiliza superestruturas totalmente em concreto armado, continua sendo amplamente empregado na construção de casas unifamiliares no Brasil. Entretanto, Cassar (2018) destaca que esse método apresenta diversas desvantagens, como o elevado desperdício de materiais, a falta de padronização na execução, e dificuldades na fiscalização e no controle de qualidade dos serviços.

Em Brasília, os primeiros edifícios residenciais da Asa Norte foram construídos utilizando alvenaria estrutural, ação inovadora para a época, pois era extremamente dificultoso o transporte de materiais básicos utilizados na construção civil em 1960 conforme retrata Ferreira & Gorovitz (2009). Entre 1957 e 1959, nas Superquadras 405 e 406, foram erguidos edifícios com estrutura mista, compostos por pilotis de concreto armado e três pavimentos. O uso de blocos estruturais reduziu o consumo de insumos, como formas de madeira e aço além de racionalizar o processo construtivo resumindo ao controle do tijolo. Apesar de sua origem remota, a aplicação de sistemas de vedação como suporte para o pórtico estruturante, como ocorre na alvenaria estrutural, possibilitou, no caso de Brasília, a aceleração das construções, alinhando o cronograma das obras e permitindo a acomodação dos novos habitantes da capital. Os cálculos estruturais foram baseados em referências da década de 1950, período em que surgiram as primeiras normas técnicas regulamentando as características essenciais das paredes, como espessura e resistência Cavalheiro (2009).

Figura 1 – Imagem da construção da SQN 403. Fonte: Acervo Público do GDF

Nesse contexto, Thomas (2006) descreve que se pode perceber a racionalização da construção como adotada no caso da superquadra 403 nos primórdios da cidade (**Figura 1**), aliada à adoção de materiais sustentáveis, pode contribuir significativamente para a redução das emissões de gases do efeito estufa, reduzindo impactos ao clima. Os estudos comparativos apontam que a alvenaria estrutural apresenta menor impacto ambiental quando comparada a outras técnicas, como o steel frame, especialmente no que se refere à emissão de CO₂ e energia embutida nos materiais Silva et. al (2022)

1.2. A análise do desempenho ambiental e sustentabilidade

O tempo passou, e a indústria da construção civil continuou sua trajetória de evolução e aprendizado. Para imóveis comerciais (YATES et al., 1998) publica sua proposta o método para avaliação ambiental para edifícios de escritórios com foco no mercado londrino. No Brasil o estudo *Metodologias de Avaliação de Desempenho Ambiental de Edifícios: Estado Atual e Discussão Metodológica* de V. G. Silva (2007), introduz a expressão *Green Building* demonstrando a necessidade urbana de edificações mais sustentáveis. A proposta é a avaliação que possibilite descrever iniciativas voltadas à criação de edificações que empregam recursos de forma eficiente, priorizando o uso racional de energia, o conforto e a durabilidade, além da adaptação às mudanças nas necessidades dos usuários. A proposta é:

- a) Diferenciar edifícios de menor impacto ambiental no mercado;

- b) Incentivar práticas ambientais de excelência no projeto, execução, gestão e operação;
- c) Estabelecer critérios e padrões que vão além dos requisitos legais e normativos;
- d) Conscientizar proprietários, ocupantes, projetistas e operadores sobre os benefícios de edificações com menor impacto ambiental.

Uma das etapas importantes é considerar a sustentabilidade na construção civil e a seleção de materiais nos processos construtivos mais eficientes, reduzindo o impacto ambiental durante todo o ciclo de vida das edificações. Estudos indicam que a escolha de materiais pode reduzir significativamente a pegada de carbono dos edifícios, e a alvenaria estrutural tem sido considerada uma alternativa viável dentro desse contexto (Assumpção; Tavares; Coutinho, 2019).

Tem-se, portanto, um panorama do progresso global em estudos e propostas no setor de edificações, com foco na construção civil e na sistematização das emissões de gases de efeito estufa, destacando o fluxo de carbono ao longo do ciclo de vida útil das construções. A avaliação do ciclo de vida é essencial para identificar as fases da construção que mais contribuem para as emissões de carbono, permitindo a adoção de estratégias para mitigá-las (Dias et al., 2014).

1.3. Desempenho, durabilidade e vida útil de edifícios

Segundo a ISO 13823 (2008), a durabilidade de um edifício é definida como a capacidade de uma estrutura ou de seus componentes de atender, por meio de manutenção planejada, aos requisitos de desempenho projetados por um período específico de tempo, considerando as ações ambientais e o envelhecimento natural. Esse conceito está diretamente relacionado às atividades de manutenção e restauração de edifícios, que devem ser priorizadas em vez de demolições e reformas frequentes, que acabam intensificando as emissões de carbono. Como demonstrado por Rodrigues (2022), quanto melhor os serviços de conservação e manutenção, maior será a vida útil com desempenho apto à ocupação. Dessa forma, a implementação de políticas de gestão de ciclo de vida das edificações se mostra essencial para garantir a eficiência na construção civil e reduzir impactos ambientais a longo prazo.

2. OBJETIVOS

A disseminação do conhecimento sobre a análise do fluxo de carbono ao longo do ciclo de vida das edificações, especialmente em sistemas construtivos específicos como a alvenaria estrutural, é essencial para a preservação do patrimônio urbanístico. O estudo de caso do edifício na SQN 403 demonstra a viabilidade da redução de emissões sem comprometer o desempenho da edificação ou o bem-estar dos moradores.

Com base em metodologias contemporâneas, busca-se compreender o impacto ambiental das construções ao considerar as emissões antecipadas do carbono armazenado nos materiais, a durabilidade dos sistemas construtivos e a influência da gestão das emissões ao longo do tempo. Esse entendimento permite propor estratégias para mitigar a pegada de carbono no setor da construção civil, incentivando práticas mais sustentáveis e eficientes ao longo da vida útil das edificações.

Especificamente, o estudo avalia as emissões de carbono associadas à construção e às intervenções realizadas no edifício, aplicando metodologias de gestão de carbono fundamentadas na análise do ciclo de vida. Dessa forma, examinam-se práticas e tecnologias capazes de reduzir as emissões em todas as fases do empreendimento, desde a construção até a operação e eventual demolição.

Por fim, pretende-se contribuir com diretrizes para aprimorar critérios de sustentabilidade e eficiência energética no setor de edificações, incentivando estratégias que prolonguem a durabilidade das estruturas e minimizem impactos ambientais. Assim, promove-se um equilíbrio entre o desenvolvimento urbano e a preservação ambiental.

3. METODOLOGIA

Para alcançar os objetivos propostos, foram analisadas três bases de dados. Primeiro, registros de inspeções periódicas permitiram avaliar as obras de manutenção e conservação realizadas para garantir o desempenho e a durabilidade do imóvel amostral. Além disso, foram estudadas alternativas mais sustentáveis que poderiam ser aplicadas em cada intervenção. Por fim, verificou-se a possibilidade de contabilização de créditos de carbono, considerando o edifício original, construído na década de 1960.

Entre os anos de 1960 e 2012 o bloco D da SQN 403 (**Figura 2**) passou por diversas intervenções de reformas. Edificado em alvenaria estrutural e sem o devido registro técnicos, diversos moradores alteraram as unidades internas removendo paredes de sustentação alterando a disposição de quartos, cozinha, banheiro modificando esquadrias, instalações hidráulicas e elétricas. Todas estas alterações equivocadas chegaram ao ponto de oferecer riscos de colapso ao pórtico de sustentação do imóvel. O estudo feito em 2012, com uma inspeção predial completa no imóvel possibilitou organizar ações para recuperar os danos da peculiar forma estrutural e concomitantemente planejar o restabelecimento de sistemas de cobertura, juntas de dilatação, para raio, instalações elétricas, instalações hidrossanitária, esquadrias externas, impermeabilização e atualmente as fachadas.

Figura 2 – Vistas da fachada entre as intervenções ocorridas em 2023 na SQN 403. Fonte: Autores

Além da análise obtida com a inspeção foi necessário aplicar a metodologia descrita no estudo "*Estimation of Carbon Credits in Carbon Dioxide Sequestration Activities*" de Thomas Klasson et al.(2001), que define parâmetros para quantificação das emissões e do sequestro de carbono no setor da construção civil, por meio de uma análise gráfica (**Figura 3**).

Figura 3 - Fluxo de carbono do ciclo de vida para uma atividade de sequestro.

Fonte: Adaptado de Thomas Klasson et al.(2001)

Essa abordagem permite visualizar a correlação entre a gestão do carbono e a durabilidade das edificações, auxiliando na formulação de estratégias para mitigação de impactos ambientais. A aplicação desta

metodologia possibilitou relacionar o ciclo de vida dos materiais, as emissões evitadas e o potencial de sequestro de carbono, oferecendo a base técnica mais consistente para a avaliação da sustentabilidade em projetos arquitetônicos e sistemas construtivos. A proposta gráfica, facilita a percepção que durante o ciclo de vida do empreendimento há consumo de carbono em fases específicas do desenvolvimento do projeto. Nas fases de desenvolvimento, planejamento e preparação do terreno há liberação de CO₂ devido os trabalhos desenvolvidos pelas equipes de projeto, prospecção imobiliária, limpeza do terreno, promoção e marketing entre outros serviços. O marco significativo na liberação de CO₂ ocorre durante a construção onde há realmente o maior impacto ambiental.

Após a conclusão da obra, o imóvel ainda passa por reformas e adequações, adaptações dos moradores e pequenos ajustes capturando parte dos gases. Após o pico máximo de captura de carbono o edifício tem em seu histórico a degradação e a perda de desempenho normal a todos os imóveis. Esta perda pode variar de acordo com o tipo de material adotado, o estado de conservação, manutenção e mesmo condições urbanas e de uso dos moradores. Este foi o ponto de atenção observado durante os onze anos de coleta de dados.

Ao final do prazo estimado de 40 anos com final de vida útil de serviço, o edifício é demolido gerando nova quantidade significativa de carbono devido a ação de equipamentos, movimentação de trabalhadores e transportes de entulhos. A recuperação ambiental é mais lenta, com menor impacto e pode demorar anos. Assim o pesquisador Adaptado de Thomas Klasson et al. (2001) propõem o final do ciclo de vida, com visão ao impacto ambiental.

Para fundamentação teórica, a pesquisa buscou estudos de caso no qual o objetivo é validar a aplicabilidade das metodologias de avaliação ambiental em edificações pré-existentes. A análise comparativa entre diferentes soluções operacionais é fundamental para identificar práticas construtivas mais eficazes na redução da pegada de carbono. Essa abordagem contribui para decisões mais informadas ao longo de todas as fases do projeto — do planejamento à operação — promovendo soluções integradas e de baixo impacto ambiental, mesmo em questões de ambientes construídos e o planejamento de conservação.

Qualificar o edifício em com parâmetros de referência, como no caso da certificação LEED, permite que seja perceptível a eficiência ambiental e consequente liberação ou captura de carbono ao longo da vida útil e período temporal de análise. Segundo Thomas Klasson et al. (2001) no gráfico de fluxo de carbono do ciclo de vida já apresentado na **Figura**, deve ser considerado tanto as emissões de carbono quanto o sequestro de carbono ao longo do ciclo de vida da edificação. O sequestro de carbono refere-se ao processo de captura de gases de efeito estufa, medido em dióxido de carbono ou equivalência de carbono (CE).

As emissões de carbono do ciclo completo são análogas aos fatores de emissões padrão usados na contabilidade de carbono, abordando especificamente as emissões ao longo do ciclo de vida da edificação. Para fluxos de resíduos e produtos, as emissões podem ocorrer em um futuro distante, dependendo do destino desses fluxos. Dessa forma, tecnologias que sequestram carbono e evitam sua rápida liberação na atmosfera são mais eficazes do que aquelas que liberam carbono em um curto período de tempo.

Com base nessa metodologia, é possível discutir criticamente tecnologias de rápida liberação de carbono, analisando suas vantagens e desvantagens. Também serão consideradas as emissões futuras resultantes de manutenções ao longo do ciclo de vida da edificação, uma vez que essas intervenções também contribuem para a geração de CO₂.

A ferramenta Calculadora de Consumo Energético e Emissões de Carbono – CECarbon disponibilizada pelas corporações SINDUSCON-SP; SNH; GIZ (2025) também foi utilizada como suporte na mensuração do consumo energético e das emissões de gases de efeito estufa ao longo da construção da edificação. Essa ferramenta auxilia na análise de impacto ambiental considerando desde a extração de materiais até sua utilização no canteiro de obras. Apesar da CECarbon não considerar as etapas de uso da edificação ou seu fim de vida, sua base como Avaliação do Ciclo de Vida (ACV), permite verificar impactos ambientais desde a extração de matérias-primas até a disposição final de um produto ou serviço.

Figura 4 - Escopo da ACV de edifícios. Fonte: cen (2020)

Segundo a abordagem metodológica da Avaliação do Ciclo de Vida (ACV), a norma EN 15941:2024 - *Sustainability of construction works* estabelece as fases do ciclo de vida de uma edificação, consideradas na avaliação dos impactos ambientais, alocando-os para a etapa em que ocorrem e garantindo a transparência dos resultados da análise. Como ilustrado na **Figura 4**, as fases A1 até A5 são utilizadas como base na avaliação realizada com os dados da CECarbon, considerando categorias de impacto relacionadas às emissões de carbono e energia incorporada. Dessa forma, a metodologia adotada permite compreender a influência do sistema construtivo da alvenaria estrutural na gestão do carbono e na mitigação dos impactos ambientais associados ao setor da construção civil.

Com todas as variáveis devidamente registradas e considerando a viabilidade de compatibilizar a permanência do ambiente construído com a preservação do traçado urbano, foi possível identificar o potencial ecológico e as particularidades técnicas do contexto analisado. Como será demonstrado a seguir, o processamento dessas informações resultou em propostas pertinentes, com potencial de aplicação em situações recorrentes nos grandes centros urbanos, especialmente em contextos onde o patrimônio arquitetônico vem sendo gradualmente substituído por novos projetos.

4. RESULTADOS

Com base nos critérios da certificação LEED, foi realizada uma avaliação paramétrica do bloco “D” da SQN 403, totalizando 33 pontos em um universo de 66. À época da construção, não se aplicava a metodologia de análise do fluxo de carbono ao longo do ciclo de vida da edificação. No entanto, para fins investigativos, considerou-se a liberação antecipada do carbono incorporado nos materiais empregados.

A localização do edifício contribuiu significativamente (**Figura 5**), resultando em 7 pontos, devido à sua inserção urbana estratégica: proximidade com a via L2, estacionamento compartilhado e infraestrutura cicloviária disponível. Estratégias voltadas à eficiência ambiental também foram relevantes para o desempenho geral da edificação.

Figura 5 - Imagem da localização da SQN 403. Fonte: Google Earth.

Nos sistemas estruturais e fundacionais, foram atribuídos 3 pontos pela utilização de concreto com menor pegada ecológica, emprego de aço reciclado — em volume reduzido devido ao sistema construtivo — e o uso de blocos estruturais de concreto, que favoreceram a racionalização da obra e a gestão de resíduos.

Nos sistemas hidráulicos, a instalação de hidrômetros individuais possibilitou o monitoramento do consumo de água potável, enquanto o uso de louças sanitárias de baixa vazão, como caixas de descarga eficientes, totalizou 2 pontos ao promover o uso racional dos recursos hídricos.

No quesito energia e climatização (HVAC), o projeto obteve 6 pontos, adotando soluções que aumentaram a eficiência energética, como sensores de presença para iluminação e dispositivos de controle de demanda, resultando em menor consumo elétrico.

A escolha de insumos regionais — como blocos fabricados nas imediações de Brasília — reduziu as emissões associadas ao transporte e incentivou a economia local, garantindo 2 pontos adicionais. Em relação ao conforto ambiental, somaram-se 5 pontos pela otimização do aproveitamento da luz natural e pela ventilação cruzada, que melhoraram a qualidade do ar e o conforto térmico interno.

No eixo de Inovação e Prioridade Regional, o projeto alcançou 8 pontos, devido à adoção de soluções tecnológicas avançadas para a época, como a alvenaria estrutural, e estratégias arquitetônicas compatíveis com o contexto urbano e climático do Distrito Federal.

Os dados do edifício foram analisados qualitativa e quantitativamente, evidenciando a relação entre a longevidade das edificações e a mitigação dos impactos ambientais. Os resultados foram discutidos à luz de normativas como a ISO 13823 (2008) e a BS ISO 15686-5 (2017), visando contribuir com diretrizes para práticas sustentáveis no setor da construção civil.

Observou-se que, após 65 anos de uso contínuo — superando a expectativa inicial de vida útil de 40 anos —, o edifício permanece funcional, com degradação controlada. Isso se deve à implementação de um plano sistemático de conservação e manutenção.

Outro ponto importante refere-se à redução da capacidade de captura de carbono ao longo do tempo. O ângulo de declínio dessa capacidade, denominado α , está diretamente relacionado ao desempenho da edificação e aos materiais empregados. Esse conceito foi ilustrado na **Figura 6**.

Figura 6 - Gráfico de avaliação das categorias de análise - Certificação LEED. Fonte: Autoral.

A avaliação do projeto de reabilitação, com base em matriz de sustentabilidade adaptada da certificação LEED, indicou um desempenho geral de 30% (em um total de 110 pontos possíveis), revelando amplas oportunidades de aprimoramento técnico e ambiental.

Figura 7 - Gráfico de avaliação das categorias de análise - Certificação LEED. Fonte: Autoral.

Conforme a **Figura 7**, a categoria com melhor desempenho foi Inovação e Prioridade Regional, com 80%, destacando a importância histórica e cultural da proposta. Em contraste, as categorias Envolvória (0%), Fundação e Estrutura (23,08%) e Energia e Climatização (18,18%) apresentaram baixo desempenho, refletindo a ausência de estratégias mais robustas de eficiência energética e tecnologias sustentáveis à época da construção.

O item Terreno e Localização obteve 43,75%, reforçando a adequação do sítio urbano. Já Conforto Ambiental atingiu 31,25%, demonstrando presença de condições mínimas, mas sem cumprir integralmente os critérios de desempenho lumínico, acústico e de qualidade do ar interior.

Outros eixos, como Sistemas de Água (18,18%) e Materiais e Acabamentos (15,38%), também tiveram desempenho reduzido, evidenciando a necessidade de soluções como reuso de água, dispositivos economizadores e uso de materiais certificados e recicláveis.

A reabilitação do edifício, ao priorizar o reaproveitamento da estrutura existente, reduziu significativamente os impactos ambientais em comparação a uma construção nova. Estimativas do *Carbon Leadership Forum* indicam que construções novas em concreto armado geram entre 500 e 800 kg de CO₂e/m², enquanto projetos de reabilitação emitem de 200 a 400 kg CO₂e/m².

Com base na área construída de 1.406,42 m², estimou-se que a reabilitação evitou cerca de 422 toneladas de CO₂ e — valor que pode ser convertido em créditos de carbono em programas voluntários de compensação ambiental.

Tabela 1- Tabela comparativa de emissões em construções novas e reabilitações. Fonte: Autoral.

Tipo de Intervenção	Emissão Estimada (kg CO ₂ e/m ²)	Emissão Total (kg CO ₂ e)
Construção Nova	600	843.852
Reabilitação	300	421.926
Redução Estimada	---	421.926

Verifica-se, portanto, que uma reforma ou reabilitação do edifício evitaria aproximadamente 422 toneladas de CO₂e. Esse volume de carbono poderia, inclusive, ser convertido em créditos de carbono em programas voluntários de compensação ambiental.

A análise indica que, apesar de ainda não alcançar a pontuação mínima exigida para a certificação LEED, a adoção de medidas adicionais — como dispositivos de economia de água, ventilação natural, materiais recicláveis e energia fotovoltaica — pode tornar possível atingir o nível Certified, sem comprometer o caráter patrimonial do edifício.

5. CONCLUSÃO

A análise crítica do fluxo de carbono, orientada pelos princípios da certificação LEED, evidencia o potencial das práticas de reabilitação em promover reduções expressivas nas emissões associadas à construção civil. Preservar edificações históricas, como o bloco “D” da SQN 403 (**Figura 8**), demonstra que é possível aliar conservação patrimonial, desempenho ambiental e responsabilidade social.

Em um setor historicamente marcado por altos índices de consumo de recursos naturais e geração de resíduos, a adoção de estratégias que priorizam a reutilização de estruturas existentes representa um avanço significativo. A reabilitação de edificações reduz a demanda por novos materiais, diminui a extração de matérias-primas e atenua os impactos decorrentes do transporte e da execução de novas obras. Além disso, promove uma abordagem mais consciente, que reconhece o valor intrínseco das preexistências urbanas e seu papel na identidade cultural das cidades.

Adotar a reabilitação como diretriz estratégica também implica em repensar políticas públicas, diretrizes urbanísticas e práticas projetuais. É fundamental que gestores, arquitetos e engenheiros incorporem a lógica da economia circular em seus processos decisórios, considerando não apenas o custo imediato das intervenções, mas também os benefícios de longo prazo para o meio ambiente e para a sociedade. Incentivos fiscais, flexibilização de normas e fomento à pesquisa são caminhos que podem fortalecer essa agenda. Ao integrar sustentabilidade, memória e inovação, a reabilitação se consolida como um vetor de transformação para cidades mais justas, eficientes e ambientalmente comprometidas.

Figura 8 -Croqui representativo do Bloco D da SQN 403. Fonte: Autoral.

Mais do que restaurar edificações antigas, a reabilitação deve ser vista como uma estratégia sustentável, capaz de prolongar a vida útil dos edifícios, minimizar impactos ambientais e contribuir para a construção de cidades mais resilientes. Nesse contexto, certificações ambientais não devem ser apenas selos de mercado, mas instrumentos de transformação urbana.

Ao valorizar a longevidade das construções e incentivar reabilitações qualificadas, abre-se espaço para um novo paradigma no setor da construção civil: menos demolição, mais regeneração. Preservar não é apenas manter o passado, mas garantir um futuro ambientalmente mais responsável.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALVES DA SILVA, H. C.; LOPES, S. C. ESTUDO COMPARATIVO DA EMISSÃO DE CO₂ E ENERGIA EMBUTIDA ENTRE ESTRUTURAS EM ALVENARIA E EM STEEL FRAME COMPARATIVE STUDY OF CO₂ EMISSIONS AND BUILT-IN ENERGY BETWEEN MASONRY AND STEEL FRAME STRUCTURES. [s.d.].

ASSUMPÇÃO, M. P.; TAVARES, P. A.; COUTINHO, E. C. **Balço de carbono em cidades da Amazônia: estudo de caso em Belém, Brasil.** *Urbe. Revista Brasileira de Gestão Urbana*, v. 11, p. 1–17, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/2175-3369.011.e20180186>. Acesso em: 15 abr. 2025.

BS ISO 15686-5. **Buildings and constructed assets - Service life planning - Life cycle costing.** Reino Unido, UK: 2017.

CASSAR, B. C. **ANÁLISE COMPARATIVA DE SISTEMAS CONSTRUTIVOS PARA EMPREENDIMENTOS HABITACIONAIS: ALVENARIA CONVENCIONAL X LIGHT STEEL FRAME.** Rio de Janeiro: [s.n.].

CEN - CEN TC. **EN 15941 - Sustainability of construction works.** (European Committee, Ed.) Sustainability of construction works – Data quality for environmental assessment of products and construction work – Selection and use of data. **Anais...** Bruxelas, BE: 2024.

DIAS, R. M. et al. **Avaliação do potencial de sequestro florestal de carbono de matas ripárias em áreas de preservação permanente com o uso de sistema de informações geográficas (SIG).** *Revista Brasileira de Ciências Ambientais*, n. 34, p. 30–45, dez. 2014.

- FERREIRA, M.; GOROVITZ, M. **A invenção da Superquadra**. [s.l: s.n.].
- HILL, S.; HUNZIKER, R. **Achieving net-zero buildings Key actions for market transformation**. Genebra, SW: [s.n.].
- ISO CENTRAL SECRETARIAT. **ISO 13823 - General principles on the design of structures for durability**. Geneva, Switzerland: 2008.
- JULIA M. FONSECA, M.; SANDRA I., M. Aplicação da logística reversa na construção civil como mecanismo ambiental sustentável em políticas públicas. n. 1, p. 140–149, 2019.
- ODILON PANCARO CAVALHEIRO. **ALVENARIA ESTRUTURAL Tão antiga e tão atual**. , 2009.
- OLIVEIRA, I. P. **CRITÉRIOS PARA CERTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES: UMA ABORDAGEM INTEGRADA EM DEGRADAÇÃO E DESEMPENHO**. Brasília: Universidade de Brasília - UnB, 2023.
- RODRIGUES, W. A. **Estimativa de estoque de carbono através da biomassa viva em projetos de restauração florestal com diferentes idades na região da Costa do Descobrimento – BA**. Nazaré Paulista: IPÊ – Instituto de Pesquisas Ecológicas, 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Mestrado Profissional em Conservação da Biodiversidade e Desenvolvimento Sustentável) – Escola Superior de Conservação Ambiental e Sustentabilidade.
- SILVA, V. G. **Avaliação do desempenho ambiental de edifícios**. Campina Grande: [s.n.].
- SINDUSCON-SP; SNH; GIZ. **CECarbon - Calculadora de Consumo Energético e Emissões de Carbono para Edificações”**.
- THOMAS KLASSON, K. et al. **Estimation of carbon credits in carbon dioxide sequestration activities** **Estimation of Carbon Credits in Carbon Dioxide Sequestration Activities** **Estimation of Carbon Credits in Carbon Dioxide Sequestration Activities**. [s.l: s.n.]. Disponível em: <<https://www.researchgate.net/publication/228518044>>.
- THOMAS, R. **Environmental Design: An Introduction for Architects and Engineers**. 3. ed. London: Taylor & Francis, 2006. v. 1
- TOCCHETTO, M. R. L. **GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INDUSTRIAIS**. Santa Maria: [s.n.].
- SILVA, V. G. **Tecnologias para construção habitacional mais sustentável Habitação mais Sustentável**. São Paulo: [s.n.].
- YATES, ALAN. et al. **Breem 98 for offices (revision of BR240 + 234)**. London: CRC, 1998.

